

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EVOLUÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL: PRESSUPOSTOS E DESAFIOS PARA UM ENSINO DE QUALIDADE

ANDRYS LIMA DA SILVA¹

Eixo temático: Educação Religiosa no Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.10428485

Resumo

Esse artigo faz uma breve análise da evolução do Ensino Religioso no Brasil, assim como os desafios enfrentados para uma educação de qualidade nas escolas públicas, assim como a importância da formação do professor. Utilizamos como metodologia a pesquisa qualitativa explicativa, visando a análise histórica dos fatos. Sendo assim identificamos que esse ensino associado a uma formação adequada dos profissionais que atuam lecionado essa disciplina, podem sim contribuir de forma adequada levando o educando a um entendimento de laicidade e da diversidade cultural do Brasil e do incentivo ao respeito a diversidade para que possamos compreender, se de fato os parâmetros legais e históricos do Ensino Religioso e ciências da religião contribuem para um ensino de qualidade, respeitando a liberdade de crença e culto, levando em consideração a diversidade religiosa existente no Brasil, contribuindo de fato para formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres em prol de uma sociedade melhor e mais justa.

Palavras-chave: Ensino Religioso, Ciências da religião, Escola Pública.

1. INTRODUÇÃO

Neste artigo faremos uma breve análise sobre a evolução do Ensino Religioso no Brasil, assim como alguns parâmetros, históricos e políticos que norteiam essa evolução até a atualidade, com isso, iremos discutir e refletir sobre o ensino religioso ofertado na escola pública

O Ensino Religioso já foi e continua sendo motivo de vários debates acalorados ao longo dos anos, levando em consideração que esse é um tema que ocasiona discurso e pontos de vista variados, alguns pela convicção religiosa, já outros pelo fato do discurso da laicidade e da influência da religião em relação ao estado. Discutiremos aqui o desenvolvimento desse ensino, seus pressupostos e desafios enfrentados para uma educação de qualidade.

¹ Andrys Lima Da Silva, Mestrando em Ciências da Educação (World University Ecumenical), andryslima33@gmail.com

A partir de 1500 a primeira forma de implementação de um Ensino Religioso estava associado à igreja cristã e ao projeto político dos reis, uma vez que religião e estado ostentavam uma relação íntima de interesses comuns, com isso não é difícil entender que esse ensino se caracterizava por catequizar as pessoas segundo o viés da religião católica, ou seja, a evangelização dos gentios e catequese dos negros (FONAPER, 2009), com isso o ensino atendia em parte a vontade política e religiosa da época sem levar em consideração a crença existente entre as pessoas que aqui habitavam e estrangeiros feitos de escravos, tudo sobre o olhar desumano e preconceituoso das autoridades política e religiosa da época.

2. TRAJETÓRIA DO ENSINO RELIGIOSO E SEUS ASPECTOS

Entre 1800 e 1964 o Ensino Religioso passou por algumas mudanças importantes, mas pouco significativo no que diz respeito a parâmetros de um ensino não proselitista, durante este período a burguesia assume o lugar da hierarquia religiosa, sem grandes mudanças significativas o projeto da sociedade continua a mesma oferecer uma educação pública, gratuita, laica para todos (FONAPER, 2009).

A relação estado/religião/pessoas em nenhum momento da história foi benéfica para a população mais pobre, a hierarquia católica principalmente do século XVI não dividia ou repassava a seus fiéis o conhecimento religioso de maneira que atraísse fiéis, com isso cria instabilidades que levam tanto o estado quanto a religião e neste caso a Igreja católica a procurarem maneiras diferentes de desenvolver um ensino religioso específico e não simplesmente impor uma vontade que a própria história mostrou não funciona.

Como resultado do mau direcionamento da igreja e do ensino ofertado pela Igreja Católica, é perceptível que não só o Ensino Religioso implementado pela mesma, em nada contribuía para o desenvolvimento social das pessoas como também a própria igreja mostrava que não conseguia gerir seus protocolos religiosos de instruir as pessoas em torno da tradição cristã e seus ensinamentos, com isso acarretou dentre outras coisas a chamada reforma protestante abalando consideravelmente as estruturas da Igreja Católica (SILVA, 2014)

Com a Monarquia Constitucional o Ensino Religioso é submetido ao ideal da Metrópole implementado e reconhecido pelo regime regalista, o auge é

caracterizado pela Carta Magna de 1924, que mantém a “Religião Católica Apostólica Romana, a Religião Oficial do Império”, em seu artigo 5º, com isso a religião passa oficialmente a ser um dos principais aparelhos ideológicos atrelado ao estado, distanciando ainda mais o ensino diversificado e enaltecendo o proselitismo, deixando de lado crenças e concepções religiosas preexistentes por uma boa parte da população.

Essa obrigatoriedade do ensino religioso após a implementação da Carta Magna não caracteriza algo muito diferente do que já estava sendo feito em termo de ensino, apenas a oficialização do proselitismo cristão, com isso nem todas as decisões são benéficas para Ensino Religioso, levando em consideração que desde a descoberta do Brasil a variação de crença só aumenta, esse ensino deve levar em consideração a diversidade religiosa e cultural presentes em cada época sem privar as pessoas deste conhecimento.

3. MUDANÇAS CONSIDERÁVEIS NA PROPOSTA DO ENSINO RELIGIOSO

Com a reforma “Francisco Campos” o Ensino religioso deixa de ser obrigatório durante a constituição de 1937, entendendo a importância do estado laico e da liberdade religiosa do cidadão que frequenta a escola, com isso se entende a diversidade religiosa e cultural presentes na época, onde cada um tem o direito de exercer e professar sua crença.

A partir da década de 70 a igreja católica inicia conversas e debates sobre o Ensino Religioso, discute-se dentre outras coisas alguns aspectos sobre a análise, a avaliação e implementação desse ensino nas escolas confessionais e públicas, (CAETANO E OLIVEIRA, 2006) essas ações tiveram como ponto fundamental, compreender como se dá à criação do currículo do professor e da questão da interconfessionalidade, destrinchando as diferenças entre o Ensino Religioso e Catequese, esses debates serviram de aparato para a renovação desse ensino embora não seja unanimidade na sociedade e menos ainda consenso entre as religiões.

Os vários debates ocorridos durante o processo de elaboração e construção da constituição do Brasil 1988 tendem elaborar um ensino religioso escolar que seja de caráter ecumênico que preserve a manutenção do respeito e da liberdade

(JUNQUEIRA, 2002), sendo assim o Ensino Religioso precisa acrescentar igual espaço para que cada religião tenha sua contribuição no processo de ensino e na manutenção do respeito as diferenças.

Os anos que permeiam a constituição federal de 1988, trouxe avanços significativos em várias áreas da sociedade com a implementação da redemocratização do país, criou-se entre outras coisas, uma valorização do direito da mulher, assim como o expressivo acesso a educação, esse último dá um salto muito importante para transformar a sociedade, garantindo direito e acesso gratuito, sobre orientação e supervisão do estado, garantindo direitos e direcionando a formação dos profissionais da área.

Com a promulgação da atual LDB as mudanças da educação foram se diversificando, foram criados aparatos para várias áreas do conhecimento, dentre elas o Ensino Religioso, que teve sua orientação pautada pelo artigo 33 da LDB e sendo inserida como área do conhecimento, com foco na pesquisa e principalmente como componente curricular, levando em consideração os aspectos religiosos associado ao pedagógico.

Com o artigo 33 da LDB procura-se estabelecer parâmetros para esse componente curricular, uma vez que o próprio ensino viveu e de certa forma vive sobre o manto da confessionalidade, direcionado e fortalecendo o entendimento da confusão pelas diversas esferas da sociedade, sem deixar de lado as amarras da religião cristã, presente de forma consciente e inconsciente na cultura brasileira.

A separação ocorrida em 1890 não pôs fim no caráter confessional do ensino, mas percebe-se uma evolução. Com isso podemos perceber que a própria interpretação de como seria ou deveria ser o ensino religioso no âmbito da escola pública brasileira, ainda é muito confuso, um dos motivos seria a forte influência da Igreja Católica Apostólica Romana, e tudo que o ensino religioso representa para a sociedade.

3. 1 A FORTE INFLUÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA SOBRE O ENSINO RELIGIOSO

A interferência e o *lobby* da Igreja Católica dentre outras coisas, ocasionou uma forte pressão sobre o novo ensino religioso que se estava sendo discutido,

sugerindo a transferência da responsabilidade econômica, no que diz respeito a essa área para o poder público, ficando isento dessa responsabilidade (SAVIANE, 2004). Porém o que se vê o que se percebe é um debate entre as entidades religiosas e esferas do poder público.

Com as discussões sobre o ensino religioso e os principais parâmetros que implementam essa disciplina durante o século XX, surge o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), criada em 1995 em Florianópolis, que por sua vez, procura articular ações acerca do currículo para essa disciplina, parâmetros e subsídios para os conteúdos, eixo e formação dos profissionais da área, com isso é perceptível que o ensino religioso ganha corpo e estrutura para se manter como de suma importância durante o processo de formação do cidadão.

Mesmo com leis específicas em vigor, o ensino religioso, não tinha uma autonomia em termo de conteúdo, suas credenciais eram pautadas no ensino confessional e suas aulas ministradas por profissionais ligados a alguma ramificação cristã, tornando seu ensino, um ensino catequético, sendo assim, o artigo 33 da LDB 9394/96 sofreu alteração a fim de não causar ônus ao estado, descrita assim (CARON, 2007)

Em 28 de fevereiro de 1996, o Projeto foi ao Senado Federal, e este votou o mesmo, sob o Parecer nº 30, que incluiu para o Ensino Religioso a expressão “sem ônus para os cofres públicos”, descartando, assim a possibilidade de eliminar tal expressão. O Projeto foi devolvido à Câmara dos Deputados e aprovado em 17 de dezembro de 1996, incluindo na seção III, que trata do Ensino Fundamental, no Artigo 33, o Ensino Religioso. (CARON, 2007. p. 121)

Com essa nova redação ficou claro que o ensino religioso não é levado a sério, não porque não quis causar ônus aos cofres públicos, mas por mostrar um total desinteresse em oferecer um ensino religioso onde seus parâmetros sejam baseados na formação do cidadão em relação a um ensino ecumênico, pautada no pluralismo religioso e na cultura como parte integrante do desenvolvimento de cada cidadão.

Sendo assim Stigar (2010, p.95) entende que “O artigo 33 da LDB 9394/97 além de não trazer novidades, agradava a confusão. O ensino permanente confessional (mesmo que entre confissões) facultativo aos alunos, mas cabe à escola oferecê-lo, porém sem ônus para o estado”. Esse discurso e também

entendimento coloca o ensino religioso em uma situação de indefinição de suas reais responsabilidades no que diz respeito ao seu papel enquanto componente curricular.

Portanto a evolução do ensino religioso e sua laicidade ainda se encontram com seu aspecto proselitista de ensino ativo, não em termos de conteúdos, mas está presente na fala das instâncias responsáveis por estabelecer a forma de direcionar o ensino principalmente no ambiente público, com isso se torna estrito o acesso ao conhecimento de religiões minoritárias por parte dos estudantes, colocando em risco a laicidade do ensino em prol da formação essencial dos estudantes.

O estudo das religiões no ambiente público de ensino garante não só o acesso ao conhecimento, mas também, um ensino diferenciado e orientado, pautado por sistemas epistemológicos que orientam o aprendizado da melhor forma possível, sobre a orientação dos docentes e com formação adequada na área em questão contribuindo de maneira significativa para a formação do cidadão.

4. DEBATES SOBRE A NOVA REFLEXÃO DO ENSINO RELIGIOSO E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Com a criação dos principais parâmetros que norteiam o ensino religioso, percebe-se uma valorização no currículo, assim como a inserção em aspectos de desenvolver a laicidade que essa disciplina exige em seu corpo pedagógico, com isso a independência dos conteúdos e do currículo eleva essa disciplina para a devida compreensão e respeito às diferenças e a liberdade de crença e culto pautada pela atual constituição.

Trazer a tona os novos debates sobre a constitucionalidade do ensino religioso, só mostra que o estado ainda não tem o total controle sobre esse viés de ensino no âmbito público, escancarando ainda mais a dependência do estado sobre a dependência de forças que a representação cristas tem sobre o ensino, será que realmente o direito a crença e ao culto está preservado como parte dos direitos do cidadão? As minorias religiosas terão seus espaços assegurados no sistema de ensino publico? Podemos perceber que as raízes históricas do cristianismo ainda emanam forte influência no estado, os discursos e decisões permeiam sempre para uma determinada ramificação religiosa, quase sempre cristã.

O novo entendimento do Supremo Tribunal federal acerca da constitucionalidade do ensino religioso, coloca em risco a laicidade do ensino e do devido respeito as minorias religiosas, o discurso da oferta facultativa do ensino religioso não garante a igualdade de oportunidade de acesso ao conhecimento, valorizando uma determinada religião e desmerecendo outras, pelo simples fato do discurso confessional não levar em consideração o pluralismo religioso e cultural que abrange o Brasil e seus cidadãos.

A ação direta de inconstitucionalidade nº 4.439, na medida em que legitima o ensino confessional, abre um enorme debate sobre a laicidade e o pressuposto da liberdade de crença, a incoerência nos discursos pode ser percebida na diferença dos votos pelos próprios ministros da suprema corte, assim como em seus discursos, prós e contras a mudança, partindo dessa concepção o estado está preparado para oferecer esse novo ensino de forma a respeitar as diferenças religiosas?

A legitimação do ensino confessional nas escolas públicas fere a laicidade do Estado e a igualdade, na medida em que provoca o ocultamento e invisibilização de minorias, prejudicando o exercício da liberdade de crença e religião. Defende-se que a decisão é incompatível com o princípio da igualdade, este tomado como ideal político da Constituição da República e, portanto, vinculante ao Poder Judiciário no julgamento de questões relativas a elementos constitucionais essenciais e justiça básica . (SCHISSI, 2021. p. 19)

Com isso embora o discurso seja de que todos os direitos serão preservados, percebe-se que avivar discurso com crenças enraizadas em uma sociedade extremamente cristã, pode contribuir com a intolerância e a discriminação no âmbito religioso, quando este se associa ao espaço público as discordâncias em relação a suas práticas são ainda maiores.

A liberdade de culto e crença entraram em pauta no STF durante os debates sobre o ensino religioso, nos levando a reflexão de que a estabilidade da sociedade se dá pelo consenso entre a maioria de seus cidadãos, ordenada pela concepção política, onde as doutrinas são plenamente aceitas a fim de manter a liberdade de acesso ao conhecimento, tendo em vista que nenhuma doutrina abrangente pode ser validada pelo estado tendo no ensino confessional uma certa quebra nos paradigmas que sustentam a igualdade de oportunidades (RAWLS, 2000)

As diversas interpretações que uma ação pode proporcionar vai além do discurso intuitivo, perpassa a lei, que por sua vez, passa por interpretações diversas no próprio meio jurídico, com isso essas interpretações embora tenham amparo legal, não condiz com a realidade, que por muitas vezes é imoral. Com isso só se pode garantir o respeito às diferenças quando a conscientização é abrangente, isso é perceptível na ADI nº4.439 descrito por (SCHISSI, 2021)

Nos termos da decisão do Plenário, em 27 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI nº 4.439. Por 06 (seis) votos a 05 (cinco), a Corte definiu pela admissibilidade do ensino religioso confessional e interconfessional nas escolas públicas de ensino fundamental, entendendo que o respeito aos princípios da laicidade do Estado liberdade religiosa está garantido pela facultatividade da matrícula na disciplina e pela proibição ao Estado quanto à criação de seu próprio ensino religioso, de hierarquização e de favorecimento de determinadas crenças em detrimento das demais. (SCHISSI, 2021. p. 32)

Sendo assim, percebemos que nessa decisão e no entendimento da maioria, o ensino confessional não fere os direitos de crença e culto, pelo simples caráter facultativo de sua oferta, esse entendimento não condiz como os principais preceitos da constituição, atrelar o ensino confessional nas escolas públicas, coloca em risco o multipluralismo cultural do ensino, uma vez que seus parâmetros não estão devidamente embasados nos princípios da neutralidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo isso podemos dizer que o ensino religioso desde seu princípio se fez presente na vida das pessoas, atrelado ao estado, a política, a cultura e ao meio jurídico, suas discussões sempre pautarão as mais variadas esferas da sociedade, o poder político é próprio dos cidadãos e pode ser justificável quando está em plena harmonia com as leis constitucionais que regem o sistema democrático vigente.

Com isso, subentende-se que a sustentação e legitimação do novo ensino religioso e incoerente com os meios que pautam a laicidade e a neutralidade do estado, no processo ensino aprendizagem, fere o direito de liberdade e crença antes estabelecidas, a expressão “facultativo” em nada abrange a diversidade religiosa existente no Brasil, seu caráter confessional alarga as diferenças, tira a autonomia do estado e distância as pessoas ao devido acesso ao conhecimento religioso plural.

Portanto a decisão do STF no julgamento a ADI nº 4.439, em nada contribui com a ideia de pluralismo religioso, abre espaço para intolerância religioso, exclui de certa forma as minorias religiosas e suas práticas em um estado democrático de direito, onde a preservação das culturas religiosas é essencial para a evolução democrática de seus cidadãos, limitar esse acesso é deixar de lado parte de sua história, que por sua vez se mostrou que enaltecer uma hegemonia religiosa sobre outras em nada contribui para a devida formação de uma sociedade independente, onde seus cidadãos e suas instituições são conscientes de seus direitos e deveres.

O ensino religioso deve ser pautado no devido respeito à diversidade religiosa, sem deixar de lado os parâmetros que permeiam essa temática, sendo assim, os teóricos relatam a importância de um ensino laico na orientação dos componentes religiosos, como parte de uma sociedade, cabendo ao estado exercer seu papel de oferta e de neutralidade, deixando de lado qualquer forma de hegemonia religiosa.

6. Referências

JUNQUEIRA, Sergio R. Azevedo. **O Processo de escolarização do Ensino Religioso no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2002b.

CAETANO, Maria Cristina; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Ensino religioso: Sua trajetória na educação brasileira. In: **Anais do IV Congresso Brasileiro de História da Educação, CD-Rom**. 2006.

FÓRUN NACIONAL PERMANENTE DE ENSINO RELIGIOSO. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Religioso. São Paulo, SP: Ave Maria, 1997._____. Referencial curricular para a proposta pedagógica da escola. Blumenau, 2000.

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação: **Por uma outra política educacional**. 5ª. Ed. Campinas: Autores Associados, 2004.

CARON, Lurdes. Políticas e Práticas Curriculares: **formação de professores de ensino religioso**. Tese de doutorado em Educação. PUCSP, São Paulo: 2007.

STIGAR, R. **A CONSTRUÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NA ATUAL LDB.** Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/ultimoandar/article/view/13289>. Acesso em: 26 mar. 2022. 2010

STIGAR, R. **UM GRANDE LOBBY A FAVOR DA PRESENÇA DO ENSINO RELIGIOSO NA ATUAL LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.** Recuperado de <https://revistas.pucsp.br/index.php/ultimoandar/article/view/26122>. 2015.

SILVA, Andrys Lima Da. **A FORMAÇÃO DA IGREJA LUTERANA EM NATAL/RN: ANÁLISE DE SUA FORMAÇÃO.** Monografia (Graduação em Ciências da Religião). UERN, Natal: 2014.

RAWLS, John. **O Liberalismo Político.** Tradução: Dinah de Abreu Azevedo. Supervisão: Álvaro de Vita. São Paulo: Editora Ática, 2000.

SCHIASSI, Andressa Silva. **Ensino religioso nas escolas públicas: laicidade, igualdade e razão pública no julgamento da ADI nº 4.439.** Agenda Política, v. 9, n. 2, p. 17-43, São Carlos, 2021.